

CREIO EM UM SÓ DEUS

Apresentação da Trindade Histórica de acordo com os Pais
Capadócius e dos Concílios Ecuménicos

por

Teodorus R. Guerreiro

Resumo: Este trabalho tem por objectivo apresentar a Monarquia do Pai, que é uma perspectiva teológica que afirma o Pai como a única fonte (ou monarca) dentro da Trindade. Em contraste com o modelo Trinitário ocidental. Traçar a origem da Monarquia, e apresentar o entendimento que os Pais da Igreja tinham sobre a relação que o Pai, o Filho e do Espírito Santo partilham. E, demonstrar o que os Concílios Romanos afirmaram depois da era Patrística.

Palavras-chave: Monarquia; Filioque; Pais Capadócius; Concílios Eclesiásticos

Introdução

A doutrina da Trindade é um dos temas mais controversos do Cristianismo, e isso devido em grande parte às objecções levantadas pelo judaísmo, pelo islamismo, como pelo monoteísmo unitário cristão. Não só esta doutrina causa um certo desconforto a todo aquele que professa a unidade singular de Deus, como também a muitos Cristãos, que se veem incapazes de articular a doutrina.

Desde já, quero dizer que a posição da Igreja Ortodoxa, em relação à doutrina da Trindade difere da Trindade apresentada pelo catolicismo romano, como também do protestantismo evangélico. Por esta razão o meu intuito é dar a conhecer a *Monarquia do Pai*, que é a doutrina histórica da Trindade, e é também a posição da Igreja Ortodoxa.

Por último, é importante frisar que por mais filosóficos que sejamos, é impossível compreender quem é, e o que é Deus, pois Ele é um ser considerado transcendente e por isso excede os limites ordinários da compreensão humana, porque Deus “...habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver.” (1 Timóteo 6:16; ver ainda: 2 Crônicas 2:6; Job 11:7; Isaías 55:8-9). Portanto todos aqueles que empreendem em explicar a essência de Deus, inevitavelmente ficaram aquém de o fazer. Contudo, pretendemos dentro dos limites possíveis, contribuir com uma apresentação que possa levar a um melhor entendimento de Deus.

1. Monarquia do Pai

A palavra grega “monarquia” (μοναρχία), da raiz “monos” (μόνος) que significa “um” ou “único” ou “sozinho”, e “arche” (ἀρχή) que significa “fonte” ou “princípio”. Assim, neste sentido, monarquia significa literalmente “*um único primeiro princípio*”, ou “*uma única fonte ou princípio*”. (Pensemos em João 1,1 “No ἀρχή estava o Logos ...”) A ideia da mono-arquia do Pai, é que o Pai - e o Pai sozinho - tem o *status* de ser a “*Fonte Sem Fonte*” ou “*Primeiro Princípio*” de todas as coisas.¹ Durante o período patrístico, os teólogos cristãos tentaram clarificar a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A *Monarquia do Pai* enfatiza a unidade absoluta e intransigente de Deus em contraste com o modelo ocidental da Trindade, que é frequentemente criticado como triteísmo velado por cristãos não trinitários e outros monoteístas

O proto-presbítero e teólogo Michael Pomazansky, define a Trindade da seguinte forma:

“O dogma da Santíssima Trindade inclui em si duas verdades fundamentais:

a. Deus é uno em essência, mas triplo em Pessoa. Por outras palavras, Deus é uma Trindade, é Tri-hipostático, é uma Trindade numa só essência.

b. As Hipóstases têm atributos pessoais ou hipostáticos: Deus Pai não é gerado; o Filho é gerado do Pai; o Espírito Santo procede do Pai.”²

¹ Beau Branson, *One God, the Father: The Neglected Doctrine of the Monarchy of the Father, and Its Implications for the Analytic Debate about the Trinity*, p. 15

² *Orthodox Dogmatic Theology*, 3ª ed., p. 77

O entendimento da Trindade resume-se da seguinte forma: Três Pessoas (*hipóstases*) que partilham a mesma essência (*ousia*). A *Monarquia* afirma que quando nos referimos a Deus, estamos de facto a referimo-nos ao Pai *de per si*, e não à Trindade, pois é o Pai a causa, o (*ἀρχή*). O Dr Christopher A. Beeley, no seu trabalho sobre Gregório Nazianzus, onde faz um exame da doutrina da Trindade, afirma:

“Gregório ancora de forma evidente a identidade de cada figura - e a vida divina no seu todo - no papel único de Deus Pai como fonte (ἀρχή) e causa (αἰτία) da Trindade. Embora possa parecer surpreendente para os intérpretes modernos, ele define a fé no padrão bíblico e tradicional de se referir a Deus principalmente como “o Pai”, tal como o credo de Nicéia tinha feito.”³

E ainda, o teólogo Vladimir Lossky, na sua obra que é considerado um clássico nos estudos Ortodoxos, diz-nos o seguinte:

“O termo “monarca” para o Pai é corrente nos grandes teólogos do século IV. Significa que a própria fonte da divindade é pessoal. O Pai é a divindade, mais precisamente porque é o Pai, confere-a na sua plenitude às duas outras pessoas. Estas últimas têm a sua origem no Pai, μόνη ἀρχή, princípio único, donde o termo “monarquia”, a fonte da divindade”, como diz Dionísio, o Areopagita, acerca do Pai. É disto, de facto, que brota - isto que está enraizado - a divindade idêntica, não partilhada, mas diferentemente comunicada, do Filho e do Espírito Santo.”⁴

A ideia de que o Pai é o que gera o filho, e de que do Pai procede o Espírito, confere ao Pai a origem e causa de todas as coisas. Estas palavras estão de acordo com o Credo de Niceia-Constantinopla que diz, *“Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.”* Esta é a frase que abre o Credo, *‘creio em um só Deus’*, e não, *creio na Trindade*. E isto dá-se pelo facto do Pai ser entendido como o causador. *“Entre os Padres gregos a unidade de Deus, o Deus único, e o “principal” ou “causa” ontológica do ser e da vida de Deus não consiste na substância única de Deus mas na hipóstase, isto é, a pessoa do Pai. O Deus único não é a substância única, mas o Pai, que é a “causa” tanto da geração do Filho como da processão do Espírito.”⁵*

O Bispo Zizioulas, faz uma distinção crucial e que deve ser frisada, que é a distinção entre o Pai e a substância que dá a divindade tanto ao Filho como ao

³ Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In Your Light We Shall See Light. p.204

⁴ Orthodox Theology, trad. inglesa de 1978, 2ª ed., p.46

⁵ Bispo Ioannis Zizioulas, Being As Communion: Studies in Personhood and the Church, p. 40-41

Espírito. Pois de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, em S. João 17:3 sabemos que o Pai é o único Deus verdadeiro (μόνον ἀληθινὸν Θεὸν). É por esta razão que afirma também o teólogo Boris Bobrinskoy, “...o Pai não é apenas “não causado” e “não gerado”, mas Ele é a “causa”, o “princípio” (archē) não apenas do ser das criaturas, mas também das Hipóstases trinitárias do Filho e do Espírito.”⁶, e ainda, “A causalidade, portanto, pertence propriamente ao Pai. Este é o princípio fundamental da “monarquia”. ”⁷

Em suma, o nosso entendimento da divindade começa pelo Pai, pois é Ele ‘o Deus’ no *sensu stricto*. No Novo Testamento, encontramos passagens onde tanto Jesus⁸ como o Espírito Santo⁹ são chamados de Deus. Mas em relação ao Ser que é chamado de ‘o Deus’ (ὁ θεός)¹⁰, essa expressão pertence única e exclusivamente ao Pai. Com isto em mente, sem dúvida questões, irão surgir para perceber, como é que o Filho e o Espírito são Deus, se só o Pai é ‘o Deus’.

O Filho e o Espírito Santo são Deus, pelo facto de ambos partilharem a mesma essência (*Homoousion*) do Pai, porque é a essência que Lhes confere a divindade, e disto dão testemunho as Escrituras. Por exemplo, na epístola aos Hebreus¹¹ encontramos o seguinte, “Sendo ele (i.e. Jesus) o resplendor da sua glória (do Pai) e a expressa imagem do seu Ser. (ὑποστάσεως - hypostaseōs¹²).” É o mesmo que dizer que Jesus é a expressa imagem da essência ou substância do Pai.

Uma vez que ficamos familiarizarmos com *Monarquia*, textos como estes: “O Pai é maior do que eu.” (João 14:28); “Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. (Filipenses 2:11); “Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.” (João 20:17); “Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe...senão só o Pai.” (S. Mateus 24:36); “Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro.” (João 17:3); Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. (Marcos 10:18); “Depois virá o fim, quando [Jesus] tiver entregado o reino a Deus, ao Pai.” (1 Coríntios 15:24); “Bendito o Deus e Pai de

⁶ Boris Bobrinskoy, *The Mystery of the Trinity*, 1999, p. 264

⁷ Ibid. p. 265

⁸ e.g. S. João 1:1; 20:28; Hebreus 1:8

⁹ e.g. Actos 5:3-4

¹⁰ Génesis 1:1 LXX

¹¹ Hebreus 1:3

¹² “Nos primeiros escritos cristãos, a hipóstase era usada para denotar 'ser' ou 'realidade substantiva' e nem sempre era distinguida em significado de termos como ousia ('essência'), substantia ('substância') ou qnoma (termo específico no cristianismo siríaco).” (John Meyendorff - *Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450–680 A.D.* p. 173)

nosso Senhor Jesus Cristo.” (Efésios 1:3), entre outros, tornam-se mais fáceis de entender, e já não necessitamos de entrar em extensas e dolorosas explicações metafísicas.

2. Elohim (Deus)

Encontramos o termo Elohim (אלהים), inúmeras vezes através do Tanakh (i.e. Antigo Testamento), mas principalmente na história da criação, esta palavra ganha uma importância especial. Devemos ter em mente, que é o próprio Deus a revelar-se e a usar os termos com que se deseja dar a conhecer. E por isso, temos que considerar que esta escolha não é de todo aleatória.

Em Génesis 1:26 encontramos o seguinte: *“E disse Deus (אלהים - Elohim): Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança...”* Este versículo, está aberto para especulação, sem dúvida, no entanto como Cristãos, ao lermos os textos de João 1:1-3; 14 *“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez...E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós.”* E de Colossenses 1:16 *“...porque nele (Jesus) foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele.”*, inevitavelmente iremos relacionar ambos os textos com Génesis 1:26. Mas claro, como disse acima, está em aberto a interpretação de Génesis 1:16, porque também poderemos entender que juntamente com o Filho e o Espírito, estariam o resto das hostes celestes (*tsevaot hashamayim*) ou se quisermos o resto dos *b’nei Elohim* presentes, quando Adão foi feito à imagem e semelhança de Elohim.¹³

Elohim é uma palavra polissémica, e ocorre mais de duas mil e quinhentas vezes no texto Hebraico. Em geral o termo “Elohim” é tido *a priori* como referência ao Criador, mas se fizermos uma análise mais atenta às Escrituras, veremos que o termo “Elohim” não é usado exclusivamente em referência ao Deus de Israel (Génesis 2:4), mas também é usado em referência a outras entidades, como por exemplo “a falsos deuses”: Êxodo 20:23; a “anjos”: Salmos

¹³ Num escrito apócrifo chamado ‘A Vida de Adão e Eva’, encontramos uma passagem que em parte espelha o livro de Apocalipse cap. 12, que diz: “13.2 Quando foste formado, fui expulso da face de Deus e enviado da companhia dos anjos. Quando Deus soprou em ti o sopro da vida e o teu semblante e semelhança foram feitos à imagem de Deus, Miguel conduziu-te e fez-te adorar na presença de Deus. O Senhor Deus então disse: ‘Eis, Adão, eu vos fiz à nossa imagem e semelhança.’” (<https://www.marquette.edu/maqom/Latin%20Life%20of%20Adam%20and%20Eve.pdf>)

89:7¹⁴; outra vez a anjos ou a juizes humanos: Salmos 82:6; e a humanos: Êxodo 7:1. Vemos que o termo tem vários tipos de uso, dependendo do contexto. Isto é importante, pois quando dizemos que Jesus é Deus, ou o Espírito Santo é Deus, devemos entender o seu tipo de aplicação. Se nos resumirmos a entender de uma forma geral, que a palavra “Elohim” refere-se apenas ao Pai, então iremos sem dúvida cair em erro.

Quando dizemos que o Filho e o Espírito são Deus, devemos definir o que isso quer dizer em contraste com o Pai.

(i) O Pai é Deus no sentido nominal (i.e. relativo ao nome)

(ii) O Filho e o Espírito são Deus no sentido predicativo (i.e. qualidade que é conferida; secundário)¹⁵

“No que diz respeito à criação (‘quando mencionado separadamente’), o Filho é também ‘Deus’, porque possui plenamente a natureza divina que recebe do Pai; mas nas relações eternas entre as três Pessoas da Trindade (‘nomeado juntamente com o Pai’), o Pai é primariamente Deus, e o Filho é ‘Senhor’, devido à monarquia de Deus Pai mais uma vez, como são tipicamente nomeados no Novo Testamento. Como Gregório elabora, é a propriedade especial do Pai ser tanto a fonte de si mesmo - no sentido de que Ele é a Divindade auto-existente, sendo não-gerado, não-causado e sem fonte - quanto a fonte do Filho e do Espírito Santo, e assim a causa e a fonte da Trindade como um todo. Negar a identidade do Pai como fonte da Trindade - seja por postular uma fonte que não seja o Pai ou por conceber o Filho ou o Espírito de outra forma que não seja derivando sua existência do Pai como sua causa - é para Gregório equivalente a negar a existência de Deus por completo.”¹⁶

Agora, poderemos pensar que o Filho e o Espírito talvez sejam um tipo de Deus como no caso de Salmos 82:6. Mas ao pensar assim, estamos na verdade a por em causa o monoteísmo. As interpretações mais frequentes do Salmo 82, apontam como sendo uma referência a juizes humanos¹⁷, ou a seres celestes, isto

¹⁴ Steinsaltz - Salmos 89:7 – “Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem, entre os filhos dos poderosos, os anjos divinos, é semelhante ao Senhor?” *Sefaria.org*

¹⁵ Ver Joshua R. Sijuwade, *Monarchical Trinitarianism: A Metaphysical Proposal*, p.3

¹⁶ Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In Your Light We Shall See Light. p.205

¹⁷ Steinsaltz - Salmos 82:6 – “Inicialmente, eu tinha dito: Tu és divino. A palavra elohim, traduzida aqui como “divino”, refere-se geralmente a Deus, mas também pode ser usada para se referir aos anjos e, ocasionalmente, aos juizes (ver versículo 1). O salmista está aqui a admoestar os juizes: Uma vez que sois chamados elohim, espera-se que sejais fiéis mensageiros de Deus, como seres celestiais, anjos, todos vós executando a Sua vontade entre os homens.” *Sefaria.org*

é, a anjos¹⁸. Mas, este tipo de entendimento não é correcto, porque em primeiro o Espírito procede do Pai, e portanto, não é criado. Já em relação ao Filho, a carta aos Hebreus outra vez nos diz, *“Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei Pai, e ele me será Filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem.”* (Hebreus 1:4-6). E em relação ao resto da criação, já foi citado acima a carta de S. Paulo aos Colossenses, onde o Apóstolo escreve: *“O qual [Jeus] é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas.”* (Col 1:15-17). O que confere a Jesus uma categoria, totalmente diferente do resto da criação.

Esta prerrogativa de ser chamado de Filho, ou melhor Filho unigénito (Jo 3:16), em contraste por exemplo, com os *b’nei Elohim* de Deut 32:8 (LXX & Qumran 4Q37), e o facto de todos os anjos¹⁹, ou se quisermos como de acordo com o Salmo 82, de todos os *Elohim* o adorarem, é exclusiva do Filho. A partilha da essência divina do Pai é o que separa o Filho e o Espírito do resto de toda a criação. E, este é o modo de como entendemos a divindade tanto do Filho como do Espírito, sem confundirmos os termos e sem abandonarmos o monoteísmo .

3. Pais Capadócijs

“A mesma ênfase personalista aparece na insistência dos Padres gregos na “monarquia” do Pai. Ao contrário do conceito que prevaleceu no Ocidente pós-agostiniano e no escolasticismo latino, a teologia grega atribui a origem da “subsistência” hipostática à hipóstase do Pai - não à essência comum. O Pai é a “causa” (aitia) e o “princípio” (archē) da natureza divina, que está no Filho e no Espírito. O que é ainda mais impressionante é o facto de esta “monarquia” do Pai ser constantemente usada pelos

¹⁸ Ibid.; Ver ainda: S. João 10:34-35

¹⁹ Salmos 97:7 – *“Todos os deuses se curvaram perante ele. São o exército do céu, são escravos, reconhecerão e inclinar-se-ão perante Deus porque ele julgou os seus servos.”* (Radak Salmos 97:7:3); *“Nesse momento de revelação, todos os que adoram imagens, que glorificam os ídolos, ficarão envergonhados, apercebendo-se da total inanidade da sua crença. Todos os deuses, os poderes celestiais e os anjos, curvar-se-ão perante Ele.”* (Steinsaltz Salmos 97:7) - *Sefaria.org*; Ver ainda: Deut 32:43 LXX

*Padres Capadócius contra aqueles que os acusam de "triteísmo": "Deus é um", escreve Basílio, 'porque o Pai é um'."*²⁰

Uns dos principais proponentes da *Monarquia* são S. Basílio o Grande (330 - 378), que foi Bispo de Cesareia, na Capadócia (actual Turquia), e um dos mais influentes teólogos a apoiar o Credo de Niceia. Foi também um adversário das heresias que surgiram nos primeiros anos do Cristianismo, lutando principalmente contra o arianismo e os seguidores de Apolinário de Laodiceia. S. Gregório de Nissa (c. 335 - c. 394) irmão de S. Basílio, serviu como Bispo de Nissa. Foi um teólogo erudito que fez contribuições significativas sobre a doutrina da Trindade e do Credo de Niceia. E S. Gregório Nazianzus (c. 329 - 390), que foi um teólogo que serviu como Arcebispo de Constantinopla. S. Gregório teve um impacto significativo na forma da teologia trinitária entre os teólogos de língua grega e latina. S. Gregório presidiu o segundo concílio ecuménico, chamado também concílio de Constantinopla, em 381. Dentro da Igreja Ortodoxa, apenas S. Gregório Nazianzus juntamente com S. João o Evangelista e S. Simeão são chamados de *Teólogos*. A "*Monarquia do Pai*" foi desenvolvida pelos Padres Capadócius durante as suas disputas contra as heresias antitrinitárias.

Abaixo segue algumas referências que estes Pais escreveram, e que testemunham da Monarquia do Pai.

a. Basílio o Grande

"Mas examinemos as palavras que se seguem: Ele é sempre e absolutamente um, permanecendo uniforme e imutavelmente o único Deus. Se ele está falando sobre o Pai, nós concordamos com ele, pois o Pai é verdadeiramente um, sozinho e sempre absolutamente uniforme e imutável, nunca em qualquer tempo presente ou futuro deixando de ser o que Ele é. Se, pois, uma tal asserção como esta diz respeito ao Pai, que ele não contenda com a doutrina da piedade, uma vez que neste ponto ele está em harmonia com a Igreja. Pois aquele que confessa que o Pai é sempre e imutavelmente o mesmo, sendo um e único Deus, mantém firme a palavra da piedade, se no Pai ele vê o Filho, sem o qual o Pai nem é nem é nomeado. Mas se ele está inventando algum outro Deus além do Pai, que dispute com os judeus ou com aqueles que são chamados Hypsistiani,

²⁰ John Meyendorff, *Byzantine Theology*, 2ª ed, p. 183

entre os quais e os cristãos há esta diferença, que eles reconhecem que há um Deus que eles chamam de Altíssimo ou Todo-Poderoso, mas não admitem que ele seja Pai; enquanto um cristão, se ele não acredita no Pai, não é cristão de forma alguma.”²¹

b. Gregório de Nissa

“Porque o Filho, por quem são todas as coisas, e com quem o Espírito Santo é inseparavelmente concebido, é do Pai. Pois não é possível a ninguém conceber o Filho se não for previamente iluminado pelo Espírito. Uma vez que, então, o Espírito Santo, de Quem todo o suprimento de coisas boas para a criação tem a sua fonte, está ligado ao Filho, e com Ele é inseparavelmente apreendido, e tem o Seu ser ligado ao Pai, como causa, de Quem também procede; Ele tem esta nota de Sua peculiar natureza hipostática, que Ele é conhecido depois do Filho e junto com o Filho, e que Ele tem a Sua subsistência do Pai. O Filho, que declara que o Espírito procede do Pai através de Si mesmo e com Si mesmo, brilhando sozinho e por apenas receber da luz não gerada, no que diz respeito às notas peculiares, não tem nada em comum nem com o Pai nem com o Espírito Santo. Só ele é conhecido pelos sinais indicados. Mas Deus, que está acima de tudo, somente tem, como uma marca especial da Sua própria hipóstase, Seu ser Pai e Sua derivação de Sua hipóstase de nenhuma causa; e através dessa marca Ele é peculiarmente conhecido.

Mas Deus, que está acima de tudo, só tem, como uma marca especial da Sua própria hipóstase, o facto de ser Pai, e de não derivar a Sua hipóstase de nenhuma causa; e através desta marca Ele é peculiarmente conhecido.”²²

c. Gregório Nazianzus

“As três opiniões mais antigas sobre Deus são a *Anarchia*, a *Polyarchia* e a *Monarchia*. As duas primeiras são o desporto dos filhos de Hellas, e que

²¹ Contra Eunómios, Livro II , ponto 5, Traduzido por H.C. Ogle e H.A. Wilson. Dos Padres Nicenos e Pós-Nicenos, Segunda Série, Vol. 5. Editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1893.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

²² Traduzido por Blomfield Jackson. Dos Padres Nicenos e Pós-Nicenos, Segunda Série, Vol. 8. Editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1895.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight, Carta 38, ponto 4. Esta carta apesar de também se encontrar entre as Cartas de S. Basílio o Grande, os estudiosos atribuem-na como sendo de S. Gregório de Nissa num tratado chamado - *Ad Petrum Ad Petrum Fratrem de Differentia Essentiae Et Hypostaseos*.

continuem a sê-lo. Pois a anarquia é uma coisa sem ordem; e o governo de muitos é faccioso, e portanto anárquico, e portanto desordenado. Pois ambos tendem à mesma coisa, nomeadamente à desordem; e esta à dissolução, pois a desordem é o primeiro passo para a dissolução.

Mas a Monarquia é aquilo que temos em honra. É, no entanto, uma Monarquia que não se limita a uma Pessoa, pois é possível que a Unidade, se em desacordo consigo mesma, chegue a uma condição de pluralidade; mas uma que é feita de uma igualdade de Natureza e uma União de mente, e uma identidade de movimento, e uma convergência de seus elementos para a unidade - uma coisa que é impossível para a natureza criada - de modo que, embora numericamente distinta, não há separação da Essência. Portanto, a Unidade, tendo desde toda a eternidade chegado por movimento à Dualidade, encontrou o seu repouso na Trindade. Isto é o que queremos dizer com Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai é o Gerador e o Emissor; sem paixão, é claro, e sem referência ao tempo, e não de maneira corpórea. O Filho é o Gerado, e o Espírito Santo a Emissão; pois não sei como isso poderia ser expresso em termos que excluam completamente as coisas visíveis. Pois não nos atreveremos a falar de um transbordamento de bondade, como um dos filósofos gregos ousou dizer, como se fosse uma tigela transbordando, e isso em palavras claras no seu Discurso sobre a Primeira e Segunda Causas. Não vejamos jamais essa Geração como involuntária, como um transbordamento natural, difícil de ser retido, e de modo algum condizente com nossa concepção de Deidade. Portanto, limitemo-nos aos nossos limites e falemos do Não-Gerado e do Gerado e do que procede do Pai²³, como diz algures o próprio Deus Verbo."²⁴

Ainda algumas citações de outros Pais, que também atestam à *Monarquia*.

d. Atanásius de Alexandria (c. 296 ou 298 - 373)

“E isto é o que é dito: 'Que sendo em forma de Deus Filipenses 2:6', e 'o Pai em Mim'. Nem esta Forma da Divindade é meramente parcial, mas a plenitude da

²³ S. João 15:26

²⁴ Terceira Oração Teológica (Oração 29), ponto II, Traduzido por Charles Gordon Browne e James Edward Swallow. De Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 7. editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1894.) Revisto e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

Divindade do Pai é o Ser do Filho, e o Filho é Deus inteiro. Portanto, também, sendo igual a Deus, Ele 'não achou que fosse um prêmio ser igual a Deus'; e novamente, uma vez que a Divindade e a Forma do Filho não é outra senão a do Pai, isto é o que Ele diz, 'Eu no Pai'. Assim, 'Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo 2 Coríntios 5:19;' pois a propriedade da Essência do Pai é aquele Filho, em quem a criação foi então reconciliada com Deus. Assim, as coisas que o Filho então realizou são as obras do Pai, pois o Filho é a Forma daquela Divindade do Pai, que realizou as obras. E assim aquele que olha para o Filho, vê o Pai; pois na Divindade do Pai está e é contemplado o Filho; e a Forma do Pai que está Nele mostra Nele o Pai; e assim o Pai está no Filho. E aquela propriedade e Divindade que é do Pai no Filho, mostra o Filho no Pai, e Sua inseparabilidade d'Ele; e quem quer que ouça e veja que o que é dito do Pai é também dito do Filho, não como se acrescentando à Sua Essência por graça ou participação, mas porque o próprio Ser do Filho é a própria Prole da Essência do Pai, entenderá adequadamente as palavras, como eu disse antes, 'Eu no Pai, e o Pai em Mim'; e 'Eu e o Pai somos Um'. Pois o Filho é tal como o Pai é, porque Ele tem tudo o que é do Pai. Portanto, Ele também está implícito junto com o Pai. Pois, não existindo um filho, não se pode dizer pai; ao passo que quando chamamos Deus de Criador, não insinuamos necessariamente as coisas que vieram a existir; pois um criador é anterior às suas obras. Mas quando chamamos Deus de Pai, imediatamente com o Pai significamos a existência do Filho. Portanto, também aquele que crê no Filho, crê também no Pai: pois crê no que é próprio da Essência do Pai; e assim a fé é una num só Deus. E aquele que adora e honra o Filho, no Filho adora e honra o Pai; pois uma é a Divindade; e, portanto, uma a honra e uma a adoração que é prestada ao Pai no e através do Filho. E aquele que assim adora, adora um só Deus; pois há um só Deus e nenhum outro além Dele. Por conseguinte, quando o Pai é chamado o único Deus, e lemos que há um só Deus Marcos 12:29, e "Eu sou", e "além de Mim não há Deus", e "Eu o primeiro e Eu o último", isto tem um significado adequado. Pois Deus é Um e Único e Primeiro; mas isso não é dito para a negação do Filho, perece o pensamento; pois Ele está naquele Um, e Primeiro e Único, como sendo daquele Um e Único e Primeiro a Única Palavra e Sabedoria e Radiância. E Ele também é o Primeiro, como a Plenitude da Divindade do Primeiro e Único, sendo Deus inteiro e pleno. Isto, então, não é dito por causa Dele, mas para negar que haja outros como o Pai e Sua Palavra."²⁵

²⁵ Discurso III, Contra os Arianos, ponto VI, Traduzido por John Henry Newman e Archibald Robertson.

e. Alexandre de Alexandria (desconhecido - 326 ou 328)

“Portanto, para o Pai não gerado, de fato, nós devemos preservar Sua dignidade própria, confessando que ninguém é a causa de Seu ser; mas ao Filho deve ser atribuída Sua honra apropriada, atribuindo a Ele, como nós dissemos, uma geração do Pai sem começo, e atribuindo adoração a Ele, de modo a apenas piedosa e apropriadamente usar as palavras, Ele era, e sempre, e antes de todos os mundos, com respeito a Ele; de modo algum rejeitando Sua Divindade, mas atribuindo a Ele uma semelhança que responde exatamente em todos os aspectos à Imagem e Exemplar do Pai. Mas devemos dizer que somente ao Pai pertence a propriedade de não ser gerado, pois o próprio Salvador disse: Meu Pai é maior do que eu. João 14:28 E além da piedosa opinião a respeito do Pai e do Filho, confessamos um só Espírito Santo, como nos ensinam as Escrituras divinas.”²⁶

f. Cirilo de Jerusalém (c. 313 - 386)

“Há um só Espírito Santo, o Consolador; e como há um só Deus Pai, e nenhum outro Pai; - e como há um só Filho Unigénito e Verbo de Deus, que não tem irmão - assim há um só Espírito Santo, e nenhum outro espírito igual a Ele em honra. Ora, o Espírito Santo é um Poder poderosíssimo, um Ser divino e insondável; pois é vivo e inteligente, um princípio santificador de todas as coisas feitas por Deus através de Cristo. Ele é quem ilumina as almas dos justos; Ele estava nos Profetas, Ele estava também nos Apóstolos no Novo Testamento. Abominados sejam aqueles que se atrevem a separar a operação do Espírito Santo! Há um só Deus, o Pai, Senhor do Antigo e do Novo Testamento; e um só Senhor, Jesus Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento, e veio no Novo;

De Pais Nicenos e Pós-Nicenos, Segunda Série, Vol. 4. Editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1892.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

²⁶ Epístolas sobre o Arianismo e a deposição de Ário, ponto XII, Traduzido por James B.H. Hawkins. Dos Pais Ante-Nicenos, Vol. 6. Editado por Alexander Roberts, James Donaldson e A. Cleveland Coxe. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

e um só Espírito Santo, que através dos Profetas pregou sobre Cristo, e quando Cristo veio, desceu e manifestou-O.”²⁷

g. João de Damasco (c. 675 ou 676 - c. 72–74)

“(Cremos) num só Pai, princípio e causa de tudo: não gerado por ninguém: sem causa nem geração, subsistindo sozinho: criador de tudo: mas Pai de um só por natureza, o Seu Filho Unigénito e nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, e Produtor do Espírito Santíssimo. E num só Filho de Deus, o Unigénito, nosso Senhor, Jesus Cristo: gerado pelo Pai, antes de todos os séculos: Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro: gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por Quem todas as coisas são feitas: e quando dizemos que Ele era antes de todos os tempos, mostramos que o Seu nascimento não tem tempo nem princípio: Pois o Filho de Deus não foi criado do nada, Ele que é a refulgência da glória, a impressão da subsistência do Pai, a sabedoria e o poder vivos 1 Coríntios 1:24, a Palavra que possui subsistência interior, a imagem essencial, perfeita e viva Hebreus 1:3 do Deus invisível. Mas sempre esteve com o Pai e Nele, eternamente e sem princípio gerado por Ele. Porque nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, mas sempre o Pai e sempre o Filho, que foi gerado por Ele, existiram juntos. Pois Ele não poderia ter recebido o nome de Pai sem o Filho: porque se Ele estivesse sem o Filho, Ele não poderia ser o Pai: e se Ele depois tivesse o Filho, depois Ele se tornaria o Pai, não tendo sido o Pai antes disso, e Ele foi mudado do que não era o Pai e se tornou o Pai. Esta é a pior forma de blasfêmia. Pois não podemos falar de Deus como destituído de poder gerador natural: e poder gerador significa o poder de produzir a partir de si mesmo, isto é, a partir de sua própria essência, aquilo que é semelhante em natureza a si mesmo.”²⁸

²⁷ Palestra Catequética 16, ponto III, Traduzido por Edwin Hamilton Gifford. De Pais Nicenos e Pós-Nicenos, Segunda Série, Vol. 7. Editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1894.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

²⁸ Exposição da Fé Ortodoxa, Livro I, ponto VIII, Traduzido por E.W. Watson e L. Pullan. De Pais Nicenos e Pós-Nicenos, Segunda Série, Vol. 9. Editado por Philip Schaff e Henry Wace. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1899.) Revisado e editado para o Novo Advento por Kevin Knight.

4. Filioque

Em 381 d.C., o segundo Concílio Ecuménico afirmou no *Credo* que o Espírito Santo procede do Pai, o que está de acordo com as palavras do nosso Senhor, “Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim.” (João 15:26). *Filioque* é um termo latino que significa “e do Filho”, e foi adicionado ao *Credo* Niceno original. Em vez do *Credo* dizer, e procede do Pai, passou a dizer e procede do Pai e do Filho.

"Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai [e do Filho]; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado; Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amén."

Ao ‘*Filioque*’, é atribuído em geral o problema que levou ao grande cisma de 1054 entre o ocidente e o oriente Cristão. E a razão é pelo facto da inserção do *Filioque* pôe em causa a *Monarquia do Pai*.

*“Os Padres gregos sempre sustentaram que o princípio da unidade na Trindade é a pessoa do Pai... É por isso que o Oriente sempre se opôs à fórmula do filioque que parece prejudicar a monarquia do Pai: ou se é forçado a destruir a unidade reconhecendo dois princípios da divindade, ou se deve fundamentar a unidade principalmente na natureza comum...”*²⁹

O problema aqui é que se o Espírito procede de ambos o Pai e o Filho, não mais temos uma *Monarquia*, mas sim uma *diarquia*, i.e. um sistema de governo em que o poder é exercido por dois soberanos, o que no ponto de vista oriental, invalida o entendimento do papel do Pai em relação às outras *Hipóstases*. A

²⁹ Vladimir Lossky, *The Mystical Theology of the Eastern Church*, p. 58

ideia que o Espírito procede do Pai e do Filho, é contrária à posição que os Pais Capadócijs defendiam, “Em conclusão, podemos dizer que, na medida em que consideraram o problema da procissão do Espírito Santo, os Capadócijs exprimiram uma única ideia: a monarquia do Pai e, conseqüentemente, a procissão do Espírito Santo precisamente a partir do Pai. Mas nunca deram a esta ideia a exclusividade que ela adquiriu na época das disputas filioquistas depois de Fócio, no sentido de *ek monou tou Patros* (só do Pai). Pelo contrário, para os Capadócijs, o problema da procissão está ligado ao problema geral da inter-relação trinitária das três hipóstases. Os Capadócijs nunca deram uma formulação precisa a esta doutrina, mas também nunca dividiram a Santíssima Trindade em duas díades com base na origem, as díades do Pai e do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Pelo contrário, entenderam esta inter-relação de forma trinitária.”³⁰

Ainda, o Dr. Jean-Claude Larchet que é um dos principais estudiosos da Patrística Ortodoxa, no seu trabalho sobre a questão da *Filioque* escreve:

“No plano teológico, o Espírito Santo (como o Filho) procede somente do Pai, não apenas de acordo com a hipóstase, mas de acordo com a essência (assim, os Padres às vezes enfatizam este último aspecto, observando que o Espírito Santo procede “do Pai segundo a essência”. Ele recebe sua essência somente do Pai, ao mesmo tempo em que recebe sua hipóstase somente dele. A monarquia do Pai, na qual os Capadócijs insistem particularmente, significa que o Pai é a única fonte não apenas da hipóstase, mas da essência das outras duas pessoas trinitárias. A hipóstase e a natureza são recebidas ao mesmo tempo e inseparavelmente tanto pelo Filho como pelo Espírito Santo. Segundo um princípio afirmado por São Máximo e reafirmado por São João Damasceno, não há hipóstase sem natureza ou sem essência. Quando os Padres dizem que o Espírito Santo recebe do Pai a sua existência pessoal, não querem dizer com isto que recebe apenas a sua hipóstase: Ele existe do Pai imediata e indissociavelmente não só como Espírito Santo mas como Deus, como pessoa de natureza divina, como Espírito Santo que é Deus. Do mesmo modo, quando os Padres afirmam que o Espírito Santo recebe o seu ser do Pai (por exemplo, quando São Gregório de Nissa escreve que o Espírito Santo “tem o seu ser [εἶναι] ligado, quanto à sua causa, ao Pai, do qual procede)”, referem-se tanto e inseparavelmente à sua hipóstase como à sua essência. Assim como, então, o Filho é gerado do Pai sozinho diretamente e sem intermediário, recebendo do Pai sozinho para existir como um Filho diferente de si mesmo e como um Deus

³⁰ Sergius Bulgakov, *The Comforter*, p. 80

idêntico a si mesmo, assim o Espírito Santo procede do Pai sozinho diretamente e sem intermediário, recebendo do Pai sozinho para existir como um Espírito diferente de si mesmo e como um Deus idêntico a si mesmo. A monarquia do Pai, na qual insistem os capadócijs, significa não só que o Pai é o único princípio e causa tanto do Filho como do Espírito Santo, mas que é também o único princípio da sua diferença hipostática (sendo a causa do Filho por geração e do Espírito por processão) e, ao mesmo tempo, o único princípio da sua identidade de natureza, sendo a única fonte da divindade que ambos recebem só dele.”³¹

a. S. Fócio I de Constantinopla (c. 810/820 – c. 893)

Fócio é considerado o mais poderoso e influente patriarca de Constantinopla desde João Crisóstomo e como o mais importante intelectual do seu tempo, “Ele tornou-se primeiro secretário de Estado, provavelmente antes de 855, e em 858 foi promovido por todas as ordens eclesiásticas a ser feito patriarca de Constantinopla no dia de Natal, substituindo o austero Inácio, que havia se desentendido com Bardas..Fócio escreveu uma carta circular aos outros patriarcas orientais reclamando de inovações teológicas, litúrgicas e outras por missionários latinos na Bulgária. Em um concílio em Constantinopla em 867, ele condenou e excomungou Nicolau I, que se recusou a reconhecê-lo como o patriarca legítimo - provocando assim o Cisma de Fócio - e em cartas a outros bispos o representou como um adversário persistente do Ocidente... os legados romanos consentiram com a demanda bizantina de condenar as adições ocidentais ao Credo Niceno, sem menção explícita do uso contencioso da palavra filioque (latim: "e o Filho"), pelo qual o Espírito Santo foi dito por alguns como procedente do Pai "e do Filho". Essa interpolação foi introduzida no Credo Niceno na Espanha e espalhou-se entre os francos³², mas ainda não estava em uso em Roma. O latim de Fócio era limitado e, na controvérsia do filioque, suas informações eram inadequadas, embora ele mostrasse mais

³¹ Jean-Claude Larchet, A questão do Filioque, SOBRE O RECENTE "ESCLARECIMENTO" DO PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO DA UNIDADE DOS CRISTÃOS, Extraído de "Theologia" vol. 70, n. 4, Atenas 1999 - https://www.myriobiblos.gr/texts/french/filioque_6.html#73_bottom

³² Os *Francos*, foram um povo da Europa Ocidental durante o Império Romano e a Idade Média. Eles começaram como um povo germânico que vivia perto do Baixo Reno, na fronteira continental norte do império. Posteriormente, eles expandiram seu poder e influência durante a Idade Média, até que grande parte da população da Europa Ocidental, particularmente na França e perto dela, foi comumente descrita como francos, por exemplo, no contexto de seus esforços conjuntos durante as Cruzadas a partir do século 11.

compreensão da questão em seu trabalho posterior sobre 'A Mistagogia do Espírito Santo', concluído em ou após seu segundo patriarcado."³³

b. Encíclica aos Patriarcas Orientais (866)

Fócio escreve esta Encíclica, onde ele condena a adição de Roma da *filioque*.

(i) Eles tentaram, com suas falsas opiniões e palavras distorcidas, arruinar o santo e sagrado Símbolo Niceno de Fé - que por decisões sinodais e universais possui poder invencível - acrescentando a ele que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, como o Símbolo declara, mas também do Filho. Até agora, nunca se ouviu nem mesmo um herege pronunciar tal ensinamento. Que cristão pode aceitar a introdução de duas fontes na Santíssima Trindade; isto é, que o Pai é uma fonte do Filho e do Espírito Santo, e que o Filho é outra fonte do Espírito Santo, transformando assim a monarquia da Santíssima Trindade numa divindade dupla?

(ii) E porque é que o Espírito Santo há-de proceder tanto do Filho como do Pai? Pois se a Sua procissão do Pai é perfeita e completa - e é perfeita porque Ele é Deus perfeito de Deus perfeito - então porque é que há também uma procissão do Filho? O Filho, além disso, não pode servir de intermediário entre o Pai e o Espírito, porque o Espírito não é uma propriedade do Filho. Se existem dois princípios, duas fontes, na Divindade, então a unidade da Divindade seria destruída. Se o Espírito procede tanto do Pai como do Filho, a Sua processão a partir do Pai, por si só, teria de ser perfeita ou imperfeita. Se for imperfeita, então a procissão para duas hipóstases seria muito mais artificial e menos perfeita do que a procissão de uma única hipóstase. Se não é imperfeita, então porque é que seria necessário que o Espírito procedesse também do Filho?

(iii) Se o Filho participa da qualidade ou propriedade da própria hipóstase do Pai, então o Filho e o Espírito perdem suas próprias distinções. Aqui caímos no semi-sabelianismo. A proposição de que na Divindade há dois princípios, um que é independente e o outro que recebe sua origem do primeiro, destrói a própria raiz da concepção cristã de Deus. Seria muito mais coerente transformar os dois princípios em três, pois isso estaria mais de acordo com a compreensão humana da Santíssima Trindade.

³³ [São Fócio | Patriarca Bizantino & Estudioso | Britannica](#)

(iv) Mas como o Pai é o princípio e a fonte, não por causa da natureza da divindade, mas por causa da propriedade da hipóstase (e a hipóstase do Pai não inclui a hipóstase do Filho), o Filho não pode ser um princípio ou uma fonte. O Filioque divide de facto a hipóstase do Pai em duas partes, ou então a hipóstase do Filho torna-se parte da hipóstase do Pai. Pelo ensinamento do Filioque, o Espírito Santo está a dois graus ou passos do Pai e, portanto, tem uma posição muito mais baixa do que o Filho. Se o Espírito Santo também procede do Filho, então das três hipóstases divinas, apenas o Espírito Santo tem mais de uma origem ou começo.

(v) Também pelo ensinamento da processão do Filho, o Pai e o Filho tornam-se mais próximos um do outro do que o Pai e o Espírito, uma vez que o Filho possui não só a natureza do Pai, mas também a propriedade da Sua Pessoa. A processão do Espírito do Filho é a mesma que a do Pai, ou então é diferente, caso em que há uma oposição na Santíssima Trindade. Uma dupla processão não pode ser conciliada com o princípio de que o que não é comum às três hipóstases pertence exclusivamente a apenas uma das três hipóstases. Se o Espírito procede também do Filho, por que então algo não procederia do Espírito, de modo que o equilíbrio entre as Hipóstases Divinas seria, portanto, mantido?

(vi) A partir do ensinamento de que o Espírito procede também do Filho, o Pai parece parcial em relação ao Filho. O Pai é uma fonte maior do Espírito do que o Filho, ou uma fonte menor. Se maior, a dignidade do Filho é ofendida; se menor, a dignidade do Pai é ofendida. Os latinos fazem do Filho maior que o Espírito, porque o consideram um princípio, colocando-o irreverentemente mais perto do Pai. Ao introduzirem um duplo princípio na Santíssima Trindade, como fazem, os latinos ofendem o Filho, pois, ao torná-lo fonte daquilo que já tem uma fonte, tornam-no desnecessário como fonte. Eles também dividem o Espírito Santo em duas partes: uma parte do Pai e uma parte do Filho. Na Santíssima Trindade, que está unida numa unidade indivisível, as três hipóstases são invioláveis. Mas se o Filho contribui para a processão do Espírito, então a filiação é ferida, e a propriedade hipostática é danificada.

(vii) Se, pela geração do Filho, o poder foi dado ao Filho para que o Espírito Santo procedesse Dele, então como é que a Sua Filiação é destruída quando Ele, que Ele próprio tem uma fonte, se tornou uma fonte de Outro que é igual a Ele e é da mesma natureza que Ele? De acordo com o ensinamento do Filioque, é

impossível ver porque é que o Espírito Santo não poderia ser chamado neto! Se o Pai é a fonte do Filho, que é a segunda fonte do Espírito, então o Pai é ao mesmo tempo a fonte imediata e mediata do Espírito Santo! Uma fonte dupla na Divindade inevitavelmente conclui num resultado duplo; portanto, a hipóstase do Espírito deve ser dupla. Portanto, a doutrina do Filioque introduz na divindade dois princípios, uma diarquia, que destrói a unidade da divindade, a monarquia do Pai.³⁴

c. Quarto Concílio de Constantinopla 869-870

O Quarto Concílio de Constantinopla (Católico Romano) foi o oitavo Concílio Ecuménico realizado em Constantinopla entre 5 de outubro de 869 e 28 de fevereiro de 870. Compareceram 102 bispos, 3 legados papais e 4 patriarcas. O concílio reuniu-se em 10 sessões e emitiu 27 cânones. O concílio foi convocado pelo imperador bizantino Basílio I, o Macedônio, e pelo Papa Adriano II. Ele depôs Fócio, e restaurou o seu antecessor, Inácio. Ele também reafirmou as decisões do Segundo Concílio de Niceia em apoio aos ícones e imagens sagradas, além de exigir que a imagem de Cristo tenha a mesma veneração que o Evangelho. Neste Concílio aparece pela primeira vez uma declaração de que a Trindade é vista como 'o Deus', coisa que é inédita noutros Concílios.

(i) Consequentemente, todos nós, bispos, que viemos para participar do sínodo e fortalecer a fé verdadeira e imaculada dos cristãos e o ensinamento da religião ortodoxa, declaramos nossa crença em um Deus, em três pessoas consubstanciais, divinas e autônomas, como, por exemplo, podemos olhar para a natureza única da luz em três sóis não diferentes um do outro ou no mesmo número de objetos deslumbrantes.

(ii) Confessamos, de facto, que Deus é um, único em relação à substância, mas três ou três se estivermos a falar dele em relação às pessoas, e declaramos que ele não recebeu de si mesmo que foi feito, nem de forma alguma de qualquer outra pessoa; mas que ele está sozinho, sempre existindo sem começo, e eterno, sempre o mesmo e semelhante a si mesmo, e não sofrendo nenhuma

³⁴ https://pages.uoregon.edu/sshoemak/324/texts/photius_encyclical.htm

mudança ou alteração, que ele existe como o criador e fonte de todos os seres dotados de inteligência e sentimento.³⁵

Se comparamos o entendimento que os Pais nos transmitiram sobre Deus, com o que este Concílio declara, sem dúvida vemos aqui uma diferença. Deus para um Cristão Ortodoxo é uma Pessoa com uma essência, isto é, o Pai. Pois é apenas o Pai que possui asseidade. Já do ponto de vista deste Concílio, Deus são três Pessoas, independentemente de partilharem a mesma substância. Este tipo de linguagem, dá-nos a ideia de que ao falar de '*o Deus*' estamos a falar das três Pessoas e não só do Pai.

d. A Mistagogia do Espírito Santo

Esta obra de Fócio, argumenta contra a ideia de que o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. Abaixo segue algumas passagens do pensamento de Fócio sobre esta questão.

(i) 3. Pois se o Filho e o Espírito saíram da mesma causa, a saber, o Pai (embora o Espírito seja por procissão enquanto o Filho é por geração); e se - como esta blasfêmia grita - o Espírito também procede do Filho, então por que não simplesmente rasgar a Palavra [Logos] e propagar a fábula de que o Espírito também produz o Filho, assim, de acordo com a mesma igualdade de classificação para cada hipóstase, permitindo que cada hipóstase produza a outra hipóstase? Pois se cada hipóstase está na outra, então necessariamente cada uma é a causa e a conclusão da outra. Pois a razão exige igualdade para cada hipóstase, de modo que cada hipóstase troca a graça da causalidade indistintamente.

(ii) 9. E deveis considerar isto: se o Espírito procede do Pai e procede também do Filho - ó embriaguez enganadora da impiedade! - por que o Pai e o Espírito não geram o Filho pelas mesmas razões - o que expiará essa tagarelice blasfema que transforma a monarquia em muitos princípios e causas! - e tornar comum a todas as três hipóstases o que caracteriza singularmente o Filho também, combinando as outras duas hipóstases numa só, da mesma maneira? E assim, Sabélio - ou melhor, algum outro tipo de semi-sabelianismo monstruoso - brotaria novamente entre nós.

³⁵ <https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum08.htm>

(iii) 10. Essa doutrina doentia, não sendo capaz de evitar conclusões absurdas sobre o Filho, passa a engolir também a propriedade hipostática específica do Pai. Digo que agora está claramente manifesto que a processão do Espírito do Filho é a razão por trás de tudo isso, já que, de acordo com suas fábulas ímpias sobre o Espírito do Filho, aqueles que defendem essas ideias confundem a propriedade única de cada hipóstase com as outras. Eles mutilam cada hipóstase tanto em razão da divisibilidade da processão quanto por se virarem e tornarem essa divisão indivisível. Se a processão caracterizadora única do Espírito pode ser tão confusa, então por que não é tão razoável que mais inovações do mesmo tipo possam surgir? Mas é terrível que tenhamos chegado a este ponto por meio de sua blasfêmia.³⁶

e. Agostino de Hipona (354 - 430)

É atribuído a Agostinho de ser o primeiro a identificar 'o Deus' como sendo a Trindade, e não somente o Pai. "Esta doutrina da inseparabilidade das operações, que faz parte integrante do aparelho teológico inicial de Agostinho, está ela própria inseparavelmente ligada à da simplicidade divina. No seu tratado *De fide et symbolo* (Sobre a fé e o credo), escrito quatro anos depois da sua carta a Nebrídio, Agostinho afirma que devemos acreditar que:

*A Trindade é um só Deus, não que o Pai seja o mesmo que o Filho e o Espírito, mas que o Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito Santo, e esta Trindade é um só Deus, como está escrito: "Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só Senhor" (Dt 6,4)."*³⁷

E ainda: *"Devemos chamar ao Pai Deus, ao Filho Deus, ao Espírito Santo Deus; não três deuses, mas que a Trindade é um só Deus, nem de natureza diversa, mas não três deuses, mas que a Trindade é um só Deus, nem diverso em natureza, mas da mesma substância; nem que o Pai é por vezes o Filho e às vezes o Espírito Santo, mas que o Pai é sempre Pai, o Filho é sempre Filho, e o Espírito Santo sempre Espírito Santo."*³⁸

³⁶ A Mistagogia do Espírito Santo, Livro I

³⁷ John Behr, *Calling upon God as Father: Augustine and the Legacy of Nicaea*, p. 157

³⁸ *Ibid.* p. 158

É tido que por causa de problemas contra os seu adversários no tópico sobre a subordinação em 'De Trinitate', Agostinho tomou esta posição de que Deus é a Trindade:

*"Mas porque até à própria Trindade chamamos somente Deus."*³⁹

*"Além disso, se o Pai fez o homem não à sua imagem, mas à imagem do seu Filho, porque não diz: "Façamos o homem à Tua imagem e semelhança", ao passo que Ele diz, "nosso"; a não ser que seja porque a imagem da Trindade foi feita no homem, que o homem seja a imagem do único Deus verdadeiro, porque a Trindade e é o único Deus verdadeiro?... Embora pudesse ser mais usual dizer, segundo a Sua própria imagem, contudo não somos obrigados a entender qualquer outra pessoa na Trindade, mas a própria e única Trindade, que é um só Deus, e segundo cuja imagem o homem é feito."*⁴⁰

Várias referências deste tipos aparecem inúmeras vezes no texto. Este ponto de vista veio inevitavelmente influenciar o cristianismo ocidental, principalmente na era da Reforma.

f. XI Concílio de Toledo

O XI Concílio de Toledo reuniu-se pela primeira vez em 7 de novembro de 675. O concílio tratou sobretudo de questões religiosas, principalmente da reforma disciplinar eclesiástica. Este pequeno Concílio local, com a participação de apenas 17 bispos. O valor oficial deste documento consiste no facto de que, nos séculos sucessivos, ele foi mantido em alta consideração e considerado uma expressão genuína da fé trinitária; é uma das fórmulas importantes da doutrina. De facto, em quase nenhum lugar a reflexão da Igreja primitiva sobre o mistério trinitário e sobre Cristo é expressa com tanta precisão e perspicácia como neste Credo, que resume a tradição dos Concílios anteriores e a teologia patrística do Ocidente. Neste Concílio, a doutrina da Trindade é apresentada como sendo 'o Deus.'

"308 [525]. Confessamos e cremos que a santa e inefável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus por natureza, de uma só substância, de uma só natureza como de uma só majestade e poder."

³⁹ De Trinitate Livro VI, cap. 7, ponto 9

⁴⁰ Ibid. Livro XII, cap. 6, ponto 7

“311 [528]. Esta é a maneira de falar da Santíssima Trindade como ela foi transmitida: não se deve chamá-la ou acreditar que seja tríplice, mas Trindade. Nem se pode dizer propriamente que no único Deus existe a Trindade, mas o único Deus é a Trindade.”⁴¹

g. Quarto Concílio de Latrão (1215)

“Acreditamos firmemente e simplesmente confessamos que existe apenas um Deus verdadeiro, eterno e incomensurável, todo-poderoso, imutável, incompreensível e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, substância ou natureza absolutamente simples.”⁴²

h. Segundo Concílio de Lyon (1274)

“Professamos fiel e devotadamente que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e Filho, não como de dois princípios, mas como de um princípio; não por dois inspirações, mas por uma única inspiração. Esta é a santa igreja romana, mãe e amante de todos os fiéis, até agora professou, pregou e ensinou; isso ela segura firmemente, prega, professa e ensina; Esta é a crença imutável e verdadeira dos ortodoxos pais e médicos, latinos e gregos. Mas porque alguns, por causa da ignorância de dita verdade indiscutível, caímos em vários erros, nós, desejando fechar o caminho a tais erros, com a aprovação do sagrado Concílio, condenam e reprovam todos os que presumir negar que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, ou afirmar precipitadamente que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de dois princípios e não como de um.”⁴³

6. Exemplos Contemporâneos

Apesar de nos dias de hoje a ênfase não ser a mesma em relação à *Monarquia* como vimos no passado, no entanto, no mundo cristão em tempos

⁴¹ De Neuner e Dupuis; *A Fé Cristã nos Documentos Doutrinários da Igreja Católica*, (Nova York; Alba House, 1982), pp. 102-106. Os números referem-se à referência de Neuner-Dupuis. Nos., números entre parênteses para os equivalentes de Denzinger Schoenmetzer.

⁴² 1. Confissão de Fé, <https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum12-2.htm#1>

⁴³ 1. Sobre a suprema Trindade e a fé católica, <https://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM14.HTM#01>

recentes a *Monarquia* continua a ser reconhecida tanto por católicos romanos como por protestantes. Abaixo segue algumas citações que ilustram este facto.

“O Oriente Ortodoxo não recusa, porém, toda a relação eterna entre o Filho e o Espírito Santo na sua origem a partir do Pai. São Gregório de Nazianzo, uma grande testemunha das nossas duas tradições, torna isto claro em resposta a Macedónio que perguntava “[Macedónio pergunta] O que falta então ao Espírito para ser o Filho, pois se nada lhe faltasse, ele seria o Filho? Nós dizemos [responde Gregório] que nada lhe falta, pois nada falta a Deus; mas é a diferença na manifestação, se assim posso dizer, ou na relação entre eles (tes pros allela scheseos diaphoron) que faz também a diferença no nome que lhes é dado” (Discurso 31, 9, Sources chretiennes n.º 250, pp. 290-292).

O Oriente ortodoxo deu, no entanto, uma expressão feliz a esta relação com a fórmula *dia tou Uiou ekporeuomenon* (que tem a sua origem no Pai pelo Filho ou através do Filho). São Basílio já dizia do Espírito Santo: “Pelo Filho (*dia tou Uiou*), que é uno, une-se ao Pai, que é uno, e por si mesmo completa a Santíssima Trindade” (Tratado do Espírito Santo, XVIII, 45, Sources chretiennes 17 bis, p. 408). São Máximo, o Confessor, disse: “Por natureza (*phusei*), o Espírito Santo, no seu ser (*kat'ousian*), toma substancialmente (*ousiodos*) a sua origem (*ekporeuomenon*) do Pai através do Filho que é gerado (*di Uiou gennethentos*)” (Quaestiones ad Thalassium, LXIII, P.G. 90, 672 C). Encontramo-lo de novo em S. João Damasceno: “*ho Pater aeien, echon ex eautou ton autou logon, kai dia tou logou autou ex eautou to Pneuma autou ekporeuomenon*”: “Digo que Deus é sempre Pai, uma vez que tem sempre o seu Verbo que vem de si mesmo e, através do seu Verbo, tem o seu Espírito que sai dele” (Dialogus contra Manichaeos 5, P.G. 94, 1512 B, ed. B. Kotter, Berlim 1981, p. 354; c.f. P.G. 94, 848-849 A). Este aspeto do mistério trinitário foi confessado no sétimo Concílio Ecuménico, reunido em Niceia em 787, pelo Patriarca de Constantinopla S. Tarásio, que desenvolveu o Símbolo da seguinte forma “*to Pneuma to agion, to Kyrion kai Zoopoion, to ek tou Patros dia tou Uiou ekporeuomenon*” (Mansi, XII, 1122 D).

Toda esta doutrina dá testemunho da fé trinitária fundamental, tal como era professada conjuntamente pelo Oriente e pelo Ocidente no tempo dos Padres. É

a base que deve servir para a continuação do diálogo actual entre católicos e ortodoxos.”⁴⁴

“A Igreja Católica reconhece o valor conciliar, ecuménico, normativo e irrevogável, como expressão da única fé comum da Igreja e de todos os cristãos, do Símbolo professado em grego em Constantinopla em 381 pelo Segundo Concílio Ecuménico. Nenhuma profissão de fé própria de uma determinada tradição litúrgica pode contradizer esta expressão da fé ensinada e professada pela Igreja indivisa.

Com base em Jo 15,26, este Símbolo confessa o Espírito “to ek tou Patros ekporeuomenon” (“que tem a sua origem no Pai”). Só o Pai é o princípio sem princípio (arche) das duas outras pessoas da Trindade, a única fonte (physis) do Filho e do Espírito Santo. Por conseguinte, o Espírito Santo tem a sua origem unicamente no Pai (ek tou Patros) de modo principal, próprio e imediato.

Os Padres gregos e todo o Oriente cristão falam, a este propósito, da “monarquia do Pai”, e a tradição ocidental, seguindo Santo Agostinho, confessa também que o Espírito Santo toma a sua origem do Pai “principaliter”, isto é, como princípio (De Trinitate XV, 25, 47, PL 42, 1094-1095). Neste sentido, portanto, as duas tradições reconhecem que a “monarquia do Pai” implica que o Pai é a única Causa (Aitia) ou princípio (principium) trinitário do Filho e do Espírito Santo.

Esta origem do Espírito Santo a partir do Pai sozinho como princípio de toda a Trindade é chamada ekporeusis pela tradição grega, seguindo os Padres Capadócijs. De facto, São Gregório de Nazianzo, o Teólogo, caracteriza a relação de origem do Espírito a partir do Pai com o termo próprio ekporeusis, distinguindo-a da relação de processão (to proienai) que o Espírito tem em comum com o Filho. “O Espírito é verdadeiramente o Espírito que procede (proion) do Pai, não por filiação, pois não é por geração, mas por ekporeusis (Discurso 39, 12, Sources chrétiennes 358, p. 175). Mesmo que São Cirilo de Alexandria aplique por vezes o verbo ekporeusis à relação de origem do Filho a partir do Pai, nunca o utiliza para a relação do Espírito com o Filho (cf.

⁴⁴ Título descritivo: O Pai como fonte de toda a Trindade, Descrição: Emitido a 29 de junho de 1995, em resposta a um pedido de João Paulo II para “clarificar a doutrina tradicional do *Filioque* presente na versão litúrgica do Credo latino, para realçar a sua plena harmonia com o Credo professado em Constantinopla”, Obra maior: Internacional Católica, pp 36-43, Editor e data: Agostinianos da Assunção, janeiro de 1996

Comentário a São João, X, 2, PG 74, 910D; Ep 55, PG 77, 316 D, etc.). Mesmo para São Cirilo, o termo *ekporeusi* é distinto do termo “proceder” (*proienai*) só pode caracterizar uma relação de origem com o princípio sem princípio da Trindade: o Pai.

É por isso que o Oriente Ortodoxo sempre recusou a fórmula *ek tou Patros kai tou Uiou ekporeuomenon* e a Igreja Católica recusou o acréscimo *kai tou Uiou à fórmula ek tou Patros ekporeuomenon* no texto grego do Símbolo Niceno-Constantinopolitano, mesmo no seu uso litúrgico pelos latinos.

O Oriente Ortodoxo não recusa, no entanto, toda a relação eterna entre o Filho e o Espírito Santo na sua origem a partir do Pai. São Gregório de Nazianzo, grande testemunha das nossas duas tradições, torna-o claro em resposta a Macedônio que perguntava: “O que é que falta então ao Espírito para ser o Filho, pois se nada lhe faltasse, seria o Filho? - Nós dizemos que nada lhe falta, porque nada falta a Deus; mas é a diferença na manifestação, se assim posso dizer, ou na relação entre eles (*thV pros allhla scesewV diajoron*) que faz também a diferença no nome que lhes é dado” (Discurso 31, 9, *Sourceschrétiennes* 250, pp. 290-292).⁴⁵

Ainda, da parte protestante o Dr. Samuel E. Waldron que é um batista reformado e professor de Teologia Sistemática, escreveu o seguinte:

“Podemos ficar incomodados com passagens que identificam o Pai como “o único Deus verdadeiro”. O Trinitarianismo histórico não era assim. Isso porque ele entendia a doutrina às vezes chamada de monarquia do Pai. Enquanto cada uma das pessoas da Trindade possui toda a essência divina e é, do ponto de vista de sua essência, auto-existente, o mesmo não é verdade para as pessoas da Trindade. Cada pessoa é eterna, mas no Trinitarianismo Niceno as pessoas do Filho e do Espírito originam-se do Pai. Assim, mais adiante no Credo, afirma-se que ambas as pessoas do Filho e do Espírito provêm eternamente ou são derivadas da pessoa do Pai. Do Filho é afirmado que Ele é “o Filho unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os mundos luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, sendo de uma só substância com o Pai.” Do Espírito é afirmado que Ele “procede do Pai”. Essa doutrina de Nicéia é às vezes chamada de monarquia do Pai. O termo monarquia tem um significado

⁴⁵ ‘Tradições gregas e latinas sobre a procissão do Espírito Santo’ - Extraído de: *L'Osservatore Romano Weekly Edition* em inglês 20 de setembro de 1995, página 3, *L'Osservatore Romano* é o jornal da Santa Sé. (<https://www.ewtn.com/catholicism/library/greek-and-latin-traditions-regarding-the-procession-of-the-holy-spirit-2349>)

que é um pouco estranho para nós. É grego e deriva de duas palavras: monos = um ou único e archei = origem ou governante. O Pai é uma origem das pessoas da Trindade. Assim, a unidade da Divindade tem uma base dupla. Baseia-se tanto na unidade da essência divina como na derivação eterna das outras pessoas divinas do Pai."..." Tal como Calvino [que] é frequentemente citado pelos Iguaitários⁴⁶, também Agostinho o é. Mas assim como Calvino afirma a monarquia do Pai, Agostinho também o faz. Aqui está uma joia do artigo de Keith Johnson sobre o Trinitarianismo de Agostinho:

"Embora afirme que o Espírito procede do Pai e do Filho, Agostinho oferece uma importante qualificação. Ele observa que João 15:26 não diz, 'aquele que o Pai enviar de mim', mas sim 'aquele que eu enviarei do Pai'. Com isto, Cristo "indicou que a fonte (principium) de toda a divindade (divinitatis), ou se preferir, de toda a deidade (deitatis), é o Pai. Assim, o Espírito que procede do Pai e do Filho remonta, em ambos os casos, àquele de quem o Filho nasceu" (De trin. V.29, 174). Assim, embora Agostinho fale claramente do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma só substância, ele também afirma que a fonte e a origem da divindade (principium deitatis) é o Pai."

Calvino e Agostinho são frequentemente citados pelos Iguaitários como exemplos do Trinitarismo Ocidental e expoentes de uma visão mais Iguaitária da Trindade. Pode haver diferenças entre Trinitarianos Ocidentais e Orientais. Penso que sim. Mas uma dessas diferenças não é o facto de rejeitarem a doutrina Nicena da monarquia do Pai. Se nos sentimos desconfortáveis com esta doutrina, somos nós que temos o problema e não o Credo de Nicéia!"⁴⁷

Os exemplos supracitados, mostram claramente que a *Monarquia*, é reconhecida como o entendimento histórico da Trindade. E que portanto, não deve ser visto como algo novo ou estranho nos círculos cristãos de hoje, mas sim aprofundado.

7. Conclusão

Em suma, a *Monarquia* é sem dúvida explícita entre os Pais, e este é o entendimento da Trindade que eles nos legaram. Esta posição continua a ser mantida através das Igrejas Ortodoxas, e portanto, quando dizemos que o Pai é

⁴⁶ Visão Iguaitária da Trindade - As três pessoas juntas têm a mesma vontade e trabalham voluntariamente para alcançá-la. Eles servem uns aos outros mutuamente, igualmente e em parceria. Os Iguaitários opõem-se à primazia do Pai e contestam o uso da Trindade como um exemplo de submissão unidirecional

⁴⁷ 'Quem está a adulterar a Trindade? (Parte 4) A Monarquia do Pai', 3 de agosto de 2011. <https://cbsseminary.org/whos-tampering-with-the-trinity-4/>

o único Deus, não estamos a trazer algo de novo, mas sim a reafirmar o ensino correcto sobre a divindade.

“Então, como é que os cristãos podem acreditar e adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, no entanto, afirmar que existe apenas um Deus, e não três? Como é que se pode conciliar o monoteísmo com a fé trinitária? ... Só o Pai é o único Deus verdadeiro. Isto mantém a estrutura da linguagem do Novo Testamento sobre Deus, onde, com apenas algumas excepções, a palavra “Deus” (theos) com um artigo (e sendo assim usado, em grego, como um nome próprio) é aplicado apenas àquele a quem Jesus chama Pai, o Deus de que falam as Escrituras... Este mesmo facto é preservado em todos os credos antigos, que começam por: “Creio num só Deus, o Pai...”

Foi assim que os Padres gregos, seguindo a Escritura, sustentaram que há um só Deus, cujo Filho e Espírito são igualmente Deus, numa unidade de essência e de existência, sem comprometer a unicidade do único Deus verdadeiro...”⁴⁸

É também importante frisar que o Filho e o Espírito, não agem como renegados em relação ao Pai. A Santíssima Trindade, ao contrário de tríades no paganismo, não actua separadamente, mas sempre em harmonia. A relação das três Pessoas está unida pela mesma essência, e não por essências separadas. O Pai é a causa principal, e o que o termo causa principal indica, é que o Pai é a única causa da existência das hipóstases do Filho e do Espírito Santo (monarquia do Pai). Na verdade, o nome Deus não pertence apenas à hipóstase do Pai, como sustentam muitos teólogos pré-socráticos modernos e estudiosos dos textos patrísticos, mas pertence aos atributos comuns ou comunalidades da Santíssima Trindade. Consequentemente, o termo Deus denota a única divindade e não qualquer pessoa [divina]. Esta única divindade e poder encontra-se em três *hipóstases*, e esta única divindade contém as três *hipóstases* de uma forma não confusa.⁴⁹

Bibliografia

- Beeley, Christopher. 2008. *Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In Your Light We Shall See Light*.

⁴⁸ John Behr, *The Living Pulpit* (April-June, 1999), pp 307-308

⁴⁹ Eulalios Thomaidis PHD, ‘The Monarchy of God the Father according to St Gregory of Nanzianzus’

- Behr, John. 2008. *Calling upon God as Father: Augustine and the Legacy of Nicaea - secção do livro 'Orthodox Readings of Augustine'*.
- Bobrinskoy, Boris. 1999. *The Mystery of the Trinity: Trinitarian Experience and Vision in the Biblical and Patristic Tradition*. New York: St. Vladimir's Seminary Press.
- Behr, John. 2018. "One God Father Almighty".
- Branson, Beau. 2019. *No New Solutions to the Logical Problem of the Trinity*.
- Branson, Beau. 2022. *One God, the Father: The Neglected Doctrine of the Monarchy of the Father, and Its Implications for the Analytic Debate about the Trinity*.
- Bulgakov, Sergius. 2004. *The Comforter*.
- Lossky, Vladimir. 1991. *The Mystical Theology of the Eastern Church*.
- Meyendorff, John. 1987. *Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes*.
- O'Collins S.J., Gerald. 1999. *The Tripersonal God – Understanding and Interpreting the Trinity*.
- Olson, Roger & Hall, Christopher. 2002. *The Trinity*.
- Schaff, Philip. 1896. *The Complete Works of the Church Fathers*.
- Pomazansky, Michael. 1984. *Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition*.
- Sijuwade, Joshua R. 2021. *Building the monarchy of the Father*.
- Sijuwade, Joshua R. 2021. *Monarchical Trinitarianism: A Metaphysical Proposal*.
- Swinburne, Richard. 2018. *The social theory of the Trinity*.
- Thompson, John. 1994. *Morden Trinitarian Prespectives*.
- Zizioulas, John. 1983. *Being as Communion*. London, Darton: Longman & Todd

